

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПАРСИАЛ ЭПИЛЕПСИЯ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ
БУЗИЛИШЛАРНИ БАҲОЛАШ АСОСИДА ИНДИВИДУАЛЛАШТИРИЛГАН ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Ибрагимова М.Х.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда парсиал эпилепсия билан касалланган 120 нафар беморда когнитив бузилишлар ва уларнинг клиник хусусиятлари баҳоланди. Беморлар асосий гуруҳ (80 нафар) ва назорат гуруҳи (40 нафар) га ажратилди. Когнитив функцияларни баҳолаш учун МоСА, MMSE, Лурия тестлари, Шульте жадваллари, “10 та сўзни эслаб қолиш” тести ва Trail Making Test ишлатилди. Психоэмоционал ҳолат Бек депрессия шкаласи ва Спилбергер–Ханин хавотир шкаласи ёрдамида аниқланди, инструментал текширув сифатида ЭЭГ ишлатилди. Натижалар асосий гуруҳ беморларида хотира, диққат, нутқ ва ижро функцияларида сезиларли пасайиш ҳамда депрессив ва хавотир симптомларининг юқорилиги аниқланишини кўрсатди. Олинган маълумотлар асосида беморлар учун индивидуаллаштирилган даволаш тактикасини такомиллаштириш ва когнитив функцияларни доимий мониторинг қилиш зарурлиги таъкидланди.

Калит сўзлар: парсиал эпилепсия, когнитив бузилишлар, нейрпсихологик баҳолаш, индивидуаллаштирилган даволаш тактикаси, психоэмоционал ҳолат

**OPTIMIZATION OF INDIVIDUALIZED TREATMENT STRATEGY BASED ON ASSESSMENT
OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH PARTIAL EPILEPSY**

Ibragimova M.X.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study evaluated cognitive impairments and their clinical characteristics in 120 patients with partial epilepsy. Patients were divided into a main group (80 patients) and a control group (40 patients). Cognitive functions were assessed using the MoCA, MMSE, Luria neuropsychological tests, Schulte tables, the “10-Word Recall” test, and the Trail Making Test. Psycho-emotional status was assessed using the Beck Depression Inventory and the Spielberger–Khanin Anxiety Scale, while EEG was used as an instrumental examination. The results showed significant declines in memory, attention, speech, and executive functions, as well as elevated depressive and anxiety symptoms in the main group. Based on these findings, the importance of optimizing an individualized treatment strategy and continuous monitoring of cognitive functions was emphasized.

Keywords: partial epilepsy, cognitive impairments, neuropsychological assessment, individualized treatment strategy, psycho-emotional status.

**ОПТИМИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРЦИАЛЬНОЙ
ЭПИЛЕПСИЕЙ**

Ибрагимова М.Х.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании были оценены когнитивные нарушения и их клинические особенности у 120 пациентов с парциальной эпилепсией. Пациенты были разделены на основную группу (80 человек) и контрольную группу (40 человек). Для оценки когнитивных функций использовались тест МоСА, MMSE, нейрпсихологические тесты Лурия, таблицы Шульте, тест «Запоминание 10 слов» и Trail Making Test. Психоэмоциональное состояние оценивалось с помощью шкалы депрессии Бека и шкалы тревожности Спилбергера–Ханина, инструментально применялась ЭЭГ. Результаты показали значительное снижение памяти, внимания, речи и исполнительных функций, а также высокий уровень депрессивных и тревожных симптомов у пациентов основной группы. На основании полученных данных было подчеркнуто необходимость совершенствования индивидуализированной тактики лечения и постоянного мониторинга когнитивных функций.

Ключевые слова: парциальная эпилепсия, когнитивные нарушения, нейрпсихологическая оценка, индивидуализированная тактика лечения, психоэмоциональное состояние.

Кириш. Эпилепсия марказий асаб тизимининг кенг тарқалган сурункали касалликларидан бири бўлиб, у такрорланувчи эпилептик тутқаноклар билан намоён бўлади [1]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё бўйича 50 миллиондан ортиқ инсон эпилепсия билан яшайди, ва уларнинг тахминан 60-70% и парсиал эпилепсия билан касалланган беморлардир [2, 3]. Парсиал эпилепсия, шунингдек, турли клиник шакллари ва тутқанок турлари билан ажралиб туради, бу эса беморларнинг невропсихологик ҳолатига бевосита таъсир қилади [4].

Ушбу касаллик нафақат такрорланувчи тутқанок хуружлари билан, балки беморларнинг когнитив, эмоционал ва ижтимоий функцияларига ҳам сезиларли салбий таъсир кўрсатади [5, 6]. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, парсиал эпилепсия билан касалланган беморларнинг хотира, диққат, тафаккур, ижро функциялари ва маълумотларни қайта ишлаш тезлигида бузилишлар учрайди, бу эса уларнинг иш фаолияти, таълим ва ижтимоий мослашув даражасини пасайтиради [7, 8].

Сўнгги йилларда когнитив бузилишларнинг механизмлари ва уларнинг ривожланиш омилларини аниқлашга катта эътибор қаратилмоқда [9]. Айниқса, касаллик давомийлиги, тутқанок хуружларининг частотаси ва қўлланилаётган антиэпилептик даволаш тури когнитив бузилишлар даражасига сезиларли таъсир қилади [10]. Шу билан бирга, психоэмоционал ҳолат, яъни хавотир ва депрессив симптомларнинг мавжудлиги, когнитив бузилишларнинг оғирлигини янада кучайтиради [11].

Шу сабабли парсиал эпилепсия билан касалланган беморларни даволашда когнитив ва психоэмоционал функцияларни тизимли баҳолаш, уларни индивидуал баҳолаш натижаларига асосланиб персонализацияланган даволаш тактикасини ишлаб чиқиш бугунги кунда долзарб масалалардан бири ҳисобланади [12]. Бу ёндашув беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш, тутқанок хуружларини назорат қилиш ва ижтимоий мослашувни ошириш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Парсиал эпилепсия билан касалланган беморларда когнитив бузилишларнинг клиник хусусиятларини баҳолаш ҳамда олинган натижалар асосида индивидуаллаштирилган даволаш тактикасини такомиллаштириш.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотда парсиал эпилепсия ташхиси қўйилган 120 нафар бемор иштирок этди. Беморлар икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳ - 80 нафар, назорат гуруҳи - 40 нафар бемордан иборат бўлди. Тадқиқотга киритилган барча беморларда эпилепсия ташхиси клиник-неврологик текширув, инструментал ҳамда нейропсихологик баҳолаш усуллари асосида тасдиқланди. Беморларнинг клиник-неврологик ҳолати неврологик статусни комплекс баҳолаш, касаллик анамнезини йиғиш, тутқанок хуружларининг тури ва частотасини аниқлаш, касаллик давомийлиги ҳамда қўлланилаётган антиэпилептик фармакотерапияни таҳлил қилиш орқали ўрганилди.

Когнитив функцияларни баҳолаш мақсадида бир қатор стандартлаштирилган нейропсихологик тестлар қўлланилди. Жумладан, умумий когнитив фаолиятни аниқлаш учун Монреал Согнитиве Ассессмент (MoCA) тести, когнитив етишмовчилик даражасини баҳолаш учун Мини-Ментал Стате Эхаминатион (MMSE) тести қўлланилди. Беморларнинг хотира, нутқ, прахис ва гнозис функцияларини чуқур ўрганиш мақсадида А.Р. Лурия нейропсихологик тестларидан фойдаланилди. Диққатнинг барқарорлиги ва тезлигини аниқлаш учун Шульте жадваллари, қисқа ва узоқ муддатли хотирани баҳолаш учун “10 та сўзни эслаб қолиш” (А.Р. Лурия методи) тести, шунингдек ижро функциялари ва психомотор тезликни баҳолаш учун Trail Making Test (ТМТ) қўлланилди.

Беморларнинг психоэмоционал ҳолатини аниқлаш мақсадида Бек депрессия шкаласи ҳамда Спилбергер-Ханин хавотир шкаласидан фойдаланилди. Инструментал текширув усуллари сифатида беморларда мия биоэлектрик фаоллигини баҳолаш учун электроэнцефалография (ЭЭГ) текширувлари ўтказилди. Олинган клиник, нейропсихологик ва инструментал маълумотлар асосида когнитив бузилишларнинг даражаси ва клиник хусусиятлари аниқланиб, беморлар учун индивидуаллаштирилган даволаш стратегияси ишлаб чиқилди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари парсиал эпилепсия билан касалланган беморларда турли даражадаги когнитив бузилишлар кенг тарқалганлигини кўрсатди. Нейропсихологик тестлар ёрдамида олинган маълумотлар беморларнинг сезиларли қисмида когнитив фаолиятнинг пасайиши кузатилишини аниқлади.

MoCA тести натижаларига кўра, асосий гуруҳдаги беморларнинг 52 нафари (65,0%) да когнитив функцияларнинг пасайиши аниқланган бўлса, 28 нафар беморда (35,0%) когнитив кўрсаткичлар нисбатан сақланганлиги кузатилди. Назорат гуруҳида эса 14 нафар беморда (35,0%) энгил даражадаги когнитив бузилишлар аниқланиб, 26 нафар беморда (65,0%) когнитив кўрсаткичлар норма чегарасида бўлди.

MMSE тести натижаларига кўра, асосий гуруҳдаги беморларнинг 48 нафари (60,0%) да энгил когнитив етишмовчилик, 12 нафари (15,0%) да ўрта даражадаги когнитив бузилишлар қайд этилди, 20 нафар беморда (25,0%) эса когнитив кўрсаткичлар меъёр даражасида бўлди. Назорат гуруҳида 10

нафар беморда (25,0%) енгил даражадаги когнитив пасайиш кузатилган бўлса, 30 нафар беморда (75,0%) когнитив функциялар нормал даражада қайд этилди.

А.Р. Лурия нейропсихологик тестлари натижаларига кўра, асосий гуруҳдаги беморларнинг 46 нафари (57,5%) да хотира функцияларининг пасайиши, 38 нафари (47,5%) да нутқ ва гнозис элементларининг қисман бузилиши ҳамда 34 нафари (42,5%) да прахис функцияларида қийинчиликлар аниқланди. Назорат гуруҳида эса бундай ўзгаришлар мос равишда 12 нафар (30,0%), 9 нафар (22,5%) ва 7 нафар (17,5%) беморда кузатилди.

Шулте жадваллари ёрдамида ўтказилган текширув натижаларига кўра, асосий гуруҳдаги 50 нафар беморда (62,5%) диққатнинг барқарорлиги ва тезлигининг пасайиши аниқланган бўлса, 30 нафар беморда (37,5%) бу кўрсаткичлар нисбатан қониқарли даражада сақланган. Назорат гуруҳида диққатнинг пасайиши 11 нафар беморда (27,5%) қайд этилди.

“10 та сўзни эслаб қолиш” тести натижаларига кўра, асосий гуруҳдаги 44 нафар беморда (55,0%) қисқа муддатли хотиранинг пасайиши, 36 нафар беморда (45,0%) эса узоқ муддатли хотиранинг пасайиши кузатилди. Назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткичлар мос равишда 12 нафар (30,0%) ва 9 нафар (22,5%) беморда қайд этилди.

Trail Making Test (ТМТ) натижалари асосий гуруҳдаги беморларнинг 42 нафари (52,5%) да ижро функциялари ва психомотор тезликнинг пасайганлигини кўрсатди, 38 нафар беморда (47,5%) эса ушбу кўрсаткичлар нисбатан сақланган. Назорат гуруҳида ижро функцияларининг пасайиши 10 нафар беморда (25,0%) кузатилди.

Психоэмоционал ҳолатни баҳолаш натижаларига кўра, Бек депрессия шкаласи асосида асосий гуруҳдаги 36 нафар беморда (45,0%) енгил ва ўрта даражадаги депрессив симптомлар аниқланган бўлса, назорат гуруҳида бундай ҳолатлар 11 нафар беморда (27,5%) кузатилди. Спилбергер-Ханин хавотир шкаласи натижаларига кўра эса асосий гуруҳдаги 40 нафар беморда (50,0%) юқори ёки ўрта даражадаги хавотир ҳолатлари қайд этилди, назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткич 13 нафар беморни (32,5%) ташкил этди.

Инструментал текширувлар, хусусан ЭЭГ натижаларига кўра, асосий гуруҳдаги 58 нафар беморда (72,5%) эпилептиформ фаоллик ёки диффуз биоэлектрик ўзгаришлар аниқланган бўлса, назорат гуруҳида бундай ўзгаришлар 18 нафар беморда (45,0%) кузатилди.

Хулоса. Тадқиқот натижалари парсиал эпилепсия билан касалланган беморларда когнитив бузилишларнинг кенг тарқалганлигини ва уларнинг турли даражада намоён бўлишини кўрсатди. Нейропсихологик тестлар, хусусан МоСА, MMSE ва Лурия тестлари асосида асосий гуруҳ беморларининг ярмидан кўпроғида хотира, диққат, нутқ ва ижро функцияларининг сезиларли пасайиши аниқланган. Шулте жадваллари ва “10 та сўзни эслаб қолиш” тести ёрдамида диққат ва хотира функцияларидаги бузилишлар ҳам тасдиқланди, Trail Making Test эса психомотор тезлик ва ижро функцияларидаги пасайишни кўрсатди.

Психоэмоционал ҳолатни баҳолаш натижалари асосий гуруҳ беморларида депрессив симптомлар ва хавотир даражасининг юқорилиги, ЭЭГ текширувлари эса эпилептиформ фаоллик ва диффуз биоэлектрик ўзгаришларнинг юқори даражада учрашини тасдиқлади.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, парсиал эпилепсия билан касалланган беморларда когнитив ва психоэмоционал бузилишларни эрта аниқлаш ва комплекс баҳолаш асосида индивидуаллаштирилган даволаш тактикасини қўллаш даволаш самарадорлигини ошириш ва беморларнинг невропсихологик ва ижтимоий ҳолатини яхшилаш учун муҳимдир. Шу билан бирга, когнитив функцияларни доимий мониторинг қилиш ва мос психокоррекцион реабилитация чоралари билан бирга антиэпилептик терапияни оптималлаштириш беморлар учун энг мақбул ёндашув ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Antsiborov S. et al. Association of dopaminergic receptors of peripheral blood lymphocytes with a risk of developing antipsychotic extrapyramidal diseases //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 29-35.
2. Asliddinovich M. O. et al. Psychological characteristics of patients with gastrointestinal diseases //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 225-230.
3. Hamidullayevna X. D. et al. Features of the use of social networks by people with schizophrenia //Journal of healthcare and life-science research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 52-58.
4. Ibragimova M., Turayev B., Shernazarov F. Features of the state of mind of students of medical and non-medical specialties //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D10. – С. 179-183.
5. Malakhov A. et al. Problems of prevention of socially dangerous behavior by individuals with mental disorders //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 405-412.

6. Nematillayevna S. D. et al. Psychological factors for the formation of aggressive behavior in the youth environment //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 404-408.
7. Novikov A. et al. Alcohol dependence and manifestation of autoaggressive behavior in patients of different types //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 413-419.
8. Pachulia Y. et al. Assessment of the effect of psychopathic disorders on the dynamics of withdrawal syndrome in synthetic cannabinoid addiction //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 240-244.
9. Ravshanova B. G. et al. Features of Conducting Art Therapy in Patients With Psychosis Without Organic Changes //European journal of modern medicine and practice. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 15-21.
10. Sedenkov V. et al. Clinical and socio-demographic characteristics of elderly patients with suicide attempts //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 273-277.
11. Temirpulotovich T. B. et al. Functional features of the central nervous system important diagnostic aspects of the formation of psychocorrectional work with children with residual-organic genesis diseases similar to neurosis //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 85-91.
12. Uskov A. et al. Atypical anorexia nervosa: features of preposition and premorbid //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 310-315.

Иқтибос учун: Ибрагимова М.Х. Парсиал эпилепсия билан касалланган беморларда когнитив бузилишларни баҳолаш асосида индивидуаллаштирилган даволаш тактикасини такомиллаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 306–309. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18996342>